

219 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748886>

220
221 **AUMENTO DE TEMPERATURA EM REGIÕES METROPOLITANAS**
222 **PARAENSES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE BELÉM E CASTANHAL**
223

224 Maria Fernanda de Souza Sousa^a; Luiz Fernando Silva Soeiro^a; Pedro de Souza Neto^a;
225 Gleidson Marques Pereira^a

226
227 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária,
228 Castanhal, Pará, mariafernandasousa677@gmail.com

229 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
230 Castanhal, Pará, lfoeiro12@gmail.com

231 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
232 Castanhal, Pará, npedro1110@gmail.com

233 ^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Castanhal, Pará,
234 gleidson.pereira@uepa.br

235
236 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

237
238 **RESUMO**

239
240 O estudo analisou a variação da temperatura média anual em Belém e Castanhal (PA) entre
241 2015 e 2024, relacionando os dados com a urbanização e as mudanças climáticas. Utilizando
242 dados do INMET e revisão bibliográfica, observou-se que Belém manteve temperaturas
243 relativamente estáveis (26,2 °C a 27 °C), indicando o impacto das ilhas de calor urbano. Já
244 Castanhal apresentou maior variação, com temperaturas entre 25,6 °C (2022) e 29,9 °C (2024),
245 influenciadas por fatores como cobertura vegetal e uso do solo. O estudo reforça a necessidade
246 de políticas públicas para planejamento urbano sustentável, preservação ambiental e
247 reflorestamento, visando mitigar os efeitos do aquecimento e promover qualidade de vida.

248 **Palavras-chave:** Temperatura, Ambiental, Norte, Clima, Metrópole

249 **1. INTRODUÇÃO**

250 Nas últimas décadas, o aumento das temperaturas em cidades da região Norte do Brasil,
251 como Belém e Castanhal, tem se consolidado como um problema ambiental relevante,
252 associado tanto a fatores naturais quanto a ações antrópicas, como urbanização acelerada,
253 desmatamento e impermeabilização do solo (MENDES; FERREIRA, 2020; SILVA et al.,
254 2022). Esses processos intensificam eventos como enchentes, estiagens prolongadas e ondas
255 de calor.

256 A região amazônica, caracterizada pelo clima equatorial, possui tradicionalmente duas
257 estações: o período chuvoso e o menos chuvoso (ALMEIDA; SANTOS, 2018). No entanto,
258 estudos recentes apontam uma elevação nas temperaturas médias e redução dos índices
259 pluviométricos, sobretudo em áreas urbanas, afetando o equilíbrio ecológico e o cotidiano da
260 população (COSTA; PINTO, 2018). Em Belém, a proximidade com rios e baías aumenta a
261 vulnerabilidade a inundações e ao avanço das marés, agravados pela elevação do nível dos
262 oceanos (IPCC, 2021; MORAES, 2020).

263 Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo analisar as variações de
264 temperatura média anual em Belém e Castanhal entre 2015 e 2024, a fim de compreender os
265 impactos da urbanização e das mudanças climáticas no clima local. Com base em revisão
266 bibliográfica e dados meteorológicos, busca-se identificar padrões térmicos e compreender
267 como as ilhas de calor e os riscos à infraestrutura urbana afetam a vida da população,
268 contribuindo para estratégias de planejamento urbano sustentável e mitigação dos efeitos
269 ambientais na região.

270 2. MATERIAL E MÉTODOS

271 2.1 Área de Estudo

272 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade
273 de Belém, capital do estado do Pará e principal metrópole da região, registrou em 2025 a
274 estimativa de 1.397.315 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 1.059,458 km².

275 Já o município de Castanhal, localizado na região norte do estado e integrante da Região
276 Metropolitana de Belém. Com uma população aproximada de 192 mil habitantes e uma área
277 territorial de 1.029,300 km², Castanhal destaca-se como a cidade mais populosa do interior do
278 estado, segundo o IBGE (2022).

279 2.2 Coleta de dados

280 O estudo utilizou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), coletados
281 no último dia de cada mês entre 2015 e 2024, além de informações de artigos científicos
282 obtidos em bases como Google Acadêmico, IBGE, INMET, IMPE e PRODES. Com um
283 recorte temporal de 10 anos, os dados meteorológicos foram extraídos principalmente do
284 INMET, responsável pelo monitoramento climático no Brasil. A pesquisa é uma revisão
285 bibliográfica de caráter integrativo e exploratório, baseada na análise de fontes nacionais e
286 internacionais.

287 2.3 Processamento de Dados

288 Através das informações do INPE, em específico os municípios do Estado do Pará, foi
289 possível realizar um processamento de dados, organizar em tabelas e representá-los em figuras,
290 com o intuito de evidenciar tendências, padrões de variação e possíveis anomalias ao longo da
291 série temporal, utilizou-se o pacote Microsoft Office, com ênfase no uso do Microsoft Excel
292 como ferramenta de apoio estatístico e visualização dos resultados.

293 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

294 A análise das temperaturas médias anuais entre 2015 e 2024 mostra que Belém
295 apresentou estabilidade térmica, com variações entre 26,2 °C e 27 °C. Em contraste, Castanhal
296 registrou maiores oscilações, com destaque para a queda a 25,6 °C em 2022 e o aumento a
297 29,9 °C em 2024. Apesar da proximidade entre as cidades, essas diferenças indicam a

298 influência de fatores locais no comportamento térmico, como uso do solo, cobertura vegetal e
299 urbanização.

300

301 **Figura 4.** Apresentação da temperatura no período (2015 a 2024) do município de Belém –
302 PA.

303

304 **Figura 5.** Apresentação da temperatura no período (2015 a 2024) do município de Castanhal
305 – PA.

306

307

308 Em Belém, a presença da ilha de calor urbano, causada pela urbanização densa,
309 impermeabilização do solo e redução das áreas verdes, é responsável por manter as
310 temperaturas elevadas e estáveis (LIMA & AMORIM, 2020). Já em Castanhal, a existência de
311 áreas periurbanas e rurais contribui para uma maior variabilidade térmica. A queda de
312 temperatura em 2022 pode estar relacionada ao fenômeno La Niña, que provoca aumento das
313 chuvas e redução das temperaturas na Amazônia Oriental (MARENGO et al., 2018), enquanto
314 o pico em 2024 pode ser atribuído ao El Niño e ao aquecimento global, que intensificam as
315 ondas de calor na região (JIMÉNEZ-MUÑOZ et al., 2016).

316 Essas variações térmicas têm diversos impactos. Em áreas urbanas, o calor excessivo
317 agrava problemas de saúde pública, como estresse térmico e doenças cardiovasculares e
318 respiratórias. Em Castanhal, as queimadas em zonas de transição rural-urbana aumentam a
319 emissão de aerossóis e carbono, piorando a qualidade do ar e contribuindo para o aquecimento

320 regional (ARTAXO et al., 2013). No meio rural, as altas temperaturas podem afetar a
321 produtividade agrícola, principalmente em cultivos sensíveis ao estresse térmico e hídrico
322 (SILVA et al., 2019). Além disso, o aumento contínuo das temperaturas pressiona os recursos
323 hídricos e eleva o consumo de energia para refrigeração.

324 Os resultados indicam que o avanço do desmatamento no nordeste paraense é um fator
325 chave para as mudanças climáticas locais. Na Grande Belém, a proporção de desmatamento
326 varia entre 51% em Belém e 67,2% em Benevides, sendo maior na região continental de
327 Belém (87,5%) do que na insular (32,6%) (SILVA; ALMEIDA; GAMA, 2021). Esse processo
328 reduz a umidade e evapotranspiração, altera o balanço energético da superfície e favorece o
329 aquecimento local. Restam apenas fragmentos das florestas primárias na mesorregião, após
330 séculos de uso intensivo, com aceleração recente do desmatamento (VIEIRA et al., 2008;
331 ALMEIDA et al., 2016; EMBRAPA, 2020).

332 Estudos locais evidenciam a presença e intensificação das ilhas de calor em Belém,
333 com gradientes térmicos intraurbanos ligados ao uso do solo (MIRANDA, 2010;
334 RODRIGUES, 2017; OLIVEIRA, 2015). Em Castanhal, análises recentes apontam padrões
335 térmicos similares (BARBOSA; AMARAL, 2017; SOUZA, 2018).

336 No âmbito estadual, o Pará continua como um dos principais focos do desmatamento
337 amazônico, com risco elevado de novas frentes de supressão, afetando as condições
338 microclimáticas regionais (IMAZON, 2023). Além disso, séries de dados nacionais indicam
339 aumento das temperaturas máximas no Norte do Brasil, em linha com as tendências
340 observadas em Belém e Castanhal (MCTI, 2023).

341 A análise da série histórica de dias com precipitação pluviométrica em Belém e
342 Castanhal, referente ao mesmo período, evidencia o padrão climático característico da região
343 amazônica, marcado pela elevada frequência de chuvas ao longo de todo o ano.

344

345 **Figura 6.** Apresentação de dias com precipitação no período (2015 a 2024) do município de
346 Belém – PA.

347

348

349 **Figura 7.** Apresentação de dias com precipitação no período (2015 a 2024) do município de
350 Castanhal – PA.

351

352 Observa-se que, em média, a cidade apresenta entre 270 e 320 dias chuvosos
353 anualmente, o que confirma sua posição entre as localidades mais úmidas do mundo. Mesmo
354 nos meses considerados menos chuvosos, como julho a novembro, raramente o número de
355 dias de precipitação é inferior a 10, o que corresponde a aproximadamente um terço do mês.

356 A sazonalidade em Belém é bem definida: no primeiro semestre, especialmente entre
357 dezembro e maio, a ocorrência de chuvas é quase diária, com registros de 25 a 31 dias de
358 precipitação por mês. Observa-se que, em média, a cidade apresenta entre 270 e 320 dias
359 chuvosos anualmente, o que confirma sua posição entre as localidades mais úmidas do mundo.
360 Mesmo nos meses considerados menos chuvosos, como julho a novembro, raramente o
361 número de dias de precipitação é inferior a 10, o que corresponde a aproximadamente um
362 terço do mês.

363 Esse comportamento foi particularmente evidente em anos como 2016 e 2024, quando
364 determinados meses, como março, registraram chuva em todos os dias. Já no segundo
365 semestre, entre julho e novembro, há uma relativa redução, com valores variando geralmente
366 entre 7 e 20 dias de chuva por mês, embora ainda superiores ao observado em regiões de clima
367 tropical sazonal. O menor valor registrado na série ocorreu em julho de 2024, com apenas seis
368 dias chuvosos, enquanto os máximos atingiram 31 dias em diferentes ocasiões (janeiro de
369 2015, março de 2016 e março de 2024).

370 De maneira geral, a série temporal não indica mudanças drásticas no regime
371 pluviométrico da região ao longo da última década, embora seja possível notar variações
372 interanuais, com anos de precipitação mais persistente e outros de relativa redução na estação
373 seca. Esses resultados confirmam a elevada umidade e a constância pluviométrica de Belém,
374 refletindo o papel da cidade no contexto do regime climático amazônico, caracterizado por
375 chuvas abundantes e de ampla distribuição temporal.

376 Entretanto em Castanhal, nem todos os anos seguem exatamente o mesmo padrão. Em
377 2016 e 2017, por exemplo, meses que normalmente seriam secos registraram mais dias de
378 chuva do que o esperado, surpreendendo a população e mostrando a variabilidade do clima
379 local. Por outro lado, 2022 foi um ano marcado por irregularidades nos registros, tornando
380 difícil traçar um panorama completo, enquanto 2023 e 2024 retornaram a um comportamento
381 mais típico, com alternância entre períodos chuvosos e mais secos.

382 Essa dança entre chuva e estiagem não é apenas um detalhe meteorológico. Ela
383 influencia diretamente a vida cotidiana em Castanhal, desde o cultivo agrícola até o
384 planejamento urbano e a gestão de recursos hídricos. A estação A202, com suas medições
385 mensais, funciona como uma testemunha silenciosa dessa relação entre a cidade e o clima,

386 registrando cada nuance das chuvas e permitindo que pesquisadores, gestores e moradores
387 compreendam melhor o ritmo natural que molda a região.

388 4. CONCLUSÃO

389 Os resultados evidenciam que Belém e Castanhal apresentam tendências de aquecimento
390 alinhadas aos padrões regionais e globais. Destaca-se a importância da manutenção da
391 cobertura florestal e da implementação de políticas de reflorestamento urbano e periurbano
392 como estratégias essenciais para a regulação microclimática e mitigação dos impactos do
393 aquecimento regional. Observou-se que Belém apresenta uma variabilidade térmica mais
394 acentuada e uma tendência mais consistente de elevação da temperatura média anual em
395 comparação a Castanhal. Ademais, foram identificadas variações na quantidade de dias com
396 precipitação ao longo dos anos, evidenciando impactos significativos dessas mudanças
397 climáticas a longo prazo nessas regiões.

398 7. REFERÊNCIAS

- 399 ALMEIDA, A. S. et al. (2016). Potencial de pressão antrópica na região Nordeste Paraense.
400 *Ciência Florestal*, 26(2), 345–356.
- 401 BARBOSA, E. J. S.; AMARAL, F. H. F. (2017). Distribuição das temperaturas superficiais
402 intraurbanas de Castanhal (PA). In E. N. G. (Encontro Nacional de Geógrafos), 18., 2017, São
403 Luís. Anais [...]. São Luís: AGB.
- 404 COSTA, L. A.; PINTO, M. R. (2018). Mudanças climáticas e seus efeitos na Amazônia
405 brasileira. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 11(4), 935–950.
- 406 EMBRAPA. (2020). Nordeste Paraense: configuração atual e desafios. Embrapa Amazônia
407 Oriental.
- 408 AMAZON. (2023). O risco do desmatamento no Pará: relatório 2023. Amazon.
- 409 IPCC. (2021). Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
410 Climáticas. IPCC.
- 411 MCTI – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. (2023). Em 60 anos,
412 temperaturas máximas aumentaram em até 3 °C em regiões do Brasil. Brasília: MCTI.
- 413 MIRANDA, G. F. (2010). Estudo de ilha de calor e temperatura para o município de Belém
414 (PA) (Dissertação de Mestrado em Sensoriamento Remoto). Instituto Nacional de Pesquisas
415 Espaciais.
- 416 MORAES, D. F. (2020). Impactos das marés e inundações urbanas em Belém do Pará.
417 *Cadernos de Geografia da Amazônia*, 7(2), 44–60.
- 418 OLIVEIRA, J. V. (2015). Clima urbano de Belém, Pará: percepção termo-higrométrica e
419 ICUs (Dissertação de Mestrado em Geografia). Universidade Federal do Pará.
- 420 RODRIGUES, J. E. C. (2017). Análise espacial da temperatura na área central de Belém.
421 *Revista Brasileira de Climatologia*, 20(2), 115–130.

- 422 SOUZA, A. (2018). Sensoriamento remoto da expansão urbana e impacto ambiental em
423 Castanhal (Dissertação de Mestrado em Sensoriamento Remoto). Instituto Nacional de
424 Pesquisas Espaciais.
- 425 SOUZA, J. C. (2015). Climatologia da Amazônia: aspectos gerais. Editora Acadêmica.
- 426 VIEIRA, I. C. G. et al. (2008). Análise das modificações da paisagem da região Bragantina
427 (PA). *Ciência e Cultura*, 60(3), 35–38.
- 428 SILVA, E. K.; ALMEIDA, A.; GAMA, L. H. *Ilhas ameaçadas com o desflorestamento:*
429 *análise da fragmentação florestal da ilha de Cotijuba, Belém, Pará, Brasil.* Boletim do Museu
430 Paraense Emílio Goeldi – Ciências Naturais, Belém, v. 16, n. 2, p. 203-213, 2021.
- 431
- 432